

AYOLLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINI TARTIBGA SOLUVCHI XALQARO HUQUQIY HUJJATLAR VA ULARNING MILLIY QONUNCHILIKDA AKS ETISHI: QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL

Kamola Raximova

O'zbekiston Respublikasi

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639575>

Dunyoda inson huquqlari, uning ajralmas tarkibiy qismi sanalgan adolatli mehnatga bo'lgan huquqni ta'minlash, ushbu jarayonda davlatlar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklash masalalari tobora global va dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Ayniqsa, bu holat gender tengligini ta'minlash, yoshlarning mehnatga bo'lgan huquqlarini himoya qilish, bolalar mehnatiga hamda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik masalalarida yaqqol namoyon bo'ladi. Xususan, BMTning 2016 yil 21 dekabrda Xalqaro migratsiya va taraqqiyot nomli 71/237-sonli rezolyutsiyasida «Mehnat sohasidagi davlatlarning sa'yi-harakatlari yetarli emasligi, ushbu soha milliy, mintaqaviy va xalqaro miqyosda shaxs, jamiyat va davlat hayotining eng dolzarb muammolaridan biri ekanligi qayd etilgan»¹.

Shu munosabat bilan, xalqaro hamjamiyat tomonidan barcha davlatlarda mehnat sohasida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish, xodimlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy islohotlar o'tkazish davr talabi ekanligi ta'kidlanmoqda.

Ayollar mehnatini huquqiy tartibga solish masalasi davlatning ichki ishi bo'lmay, allaqachon xalqaro va davlatlararo xarakterga ega bo'ldi². Shu jihatdan ayollar mehnatiga oid xalqaro standartlarni doimiy kuzatib borish, ularni o'rganish, milliy qonunchilik normalarini xalqaro standartlar me'yorlarining implementatsiyasiga bosqichma-bosqich tayyorlab borish har qachongidan dolzarbdir³.

Ayollar mehnatining xalqaro miqyosida tartibga solinishi haqida gap ketganda biz xalqaro standartlarni uch guruhga bo'lish mumkin. Bular – mehnat va mashg'ulotlar borasidagi Birlashgan millatlar tashkiloti (keyingi o'rinlarda – BMT) standartlari, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (keyingi o'rinlarda – XMT)ning Konventsiyalari hamda Mintaqaviy me'yoriy hujjatlardir.

Mehnat sohasidagi BMT standartlari orasida Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi alohida o'rin tutadi. Mazkur Deklaratsiyaning 23-moddasiga ko'ra har bir shaxsga mehnat qilish, ishni erkin tanlash, adolatli va qulay ish sharoitiga ega bo'lish va ishsizlikdan himoyalani, teng mehnat uchun hech bir kamsitishlarsiz teng haq olish, kasaba uyushmalariga kirish huquqlari kafolatlansa, 24-moddada har bir inson dam olish va bo'sh vaqtga ega bo'lish, shu jumladan ish kunini oqilona cheklash huquqi va haq to'lanadigan mehnat ta'tili olish huquqiga ega ekani belgilangandir. Shuningdek, Deklaratsiyaning 25-moddasi onalik va bolalik alohida g'amxo'rlik va yordam huquqi berilishini belgilaydi⁴.

¹ <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/71/237>

² Миронова А.В. Международно-правовое регулирование труда женщин: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук/
<http://www.dissertcat.com/content/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-zhenshchin>.

³ Atajanova D.S. Ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg'ul shaxslar mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari. Monografiya. – T.:TDYU, 2018. –172 b.

⁴ Inson huquqlari bo'yicha shartnomalar: to'plam. –T.: «Adolat», 2004. –B.35.

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Pakt Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasidagi mehnatga oid kafolatlarni to'ldirib, barcha mehnatkashlarga xavfsizlik va gigiena talablariga javob beruvchi ish sharoiti hamda mehnat staji va malaka asosidagina ishda tegishli yanada yuqoriroq mansablarga ko'tarilish uchun bir xil imkoniyat ta'minlanishini belgilaydi (7-modda).

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Pakt hech kimning majburiy yoki shart bo'lgan mehnatga majbur qilinmasligi lozimligini belgilab, majburiy mehnat deb sanalmaydigan holatlarni keltiradi (8-modda).

E'tiborli jihati shundaki, yuqoridagi oxirgi ikki paktlar mehnat huquqining xalqaro manbalari tizimida XMT standartlaridan yuqori sanalsada, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Pakt (8-modda) hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Pakt (22-modda)larda birlashish va uyushish erkinligi masalasida (xususan kasaba uyushmalariga) mazkur konventsiyadagi hech bir narsa 1948 yilgi Xalqaro mehnat tashkilotining Konventsiyasida ishtirok etuvchi davlatlarga uyushmalar ozodligi va huquqini himoya qilish borasida, ushbu konventsiyada ko'zda tutilgan kafolatlarga zarar yetkazib qonuniy aktlar qabul qilish yoki ushbu kafolatlarga ziyon yetkazilgan holda qonun qabul qilish huquqini bermasligini belgilaydi⁵. Ya'ni bunda yuqori turuvchi BMT standarti o'z normalarida quyi turuvchi XMT Konventsiyasi normalari ustunligini e'tirof etadi. Vaholanki, manbalar tizimida quyi turuvchi manba yuqoridagiga asoslanishi lozim, aksincha emas⁶.

BMTning 1979 yil 18 dekabrda qabul qilingan «Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida»gi konventsiyasi ayollar mehnatini huquqiy tartibga solishga qaratilgan yana bir muhim xalqaro standart bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi ushbu Konventsiyaga 1995 yil 6 mayda qo'shilgan. Konventsiyaning 11-moddasi ayollarga boshqa BMT standartlarida nazarda tutilgan mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi umumiy kafolatlardan tashqari lavozim bo'yicha ko'tarilish, shogirdlik, kasb bo'yicha tayyorgarlik va qayta tayyorgarlikdan o'tish huquqi, ayollarning turmushga chiqmaganligi yoki onaligi sababli kamsitilishining oldini olish, ota-onalar oilaviy burchlarining bajarilishini mehnat faoliyati va ijtimoiy hayotdagi ishtiroki bilan birga qo'shib olib borish imkonini yaratish kabi alohida imtiyoz va afzalliklarni nazarda tutadi⁷.

XMT – BMTning mehnat va ijtimoiy ta'minot masalalariga oid ixtisoslashgan alohida bo'g'ini hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi XMTga 1992 yilda a'zo bo'lib kirgan va hozirga qadar XMTning 14 ta konventsiyasini ratifikatsiya qilgan. XMT mehnat va ijtimoiy ta'minot masalalari bo'yicha muhim me'yoriy va tavsiyaviy huquqiy hujjatlar – konventsiya, deklaratsiyalarni qabul qiladi. Hozirga qadar XMT tomonidan 189 ta konventsiya va 205 ta deklaratsiya qabul qilingan⁸. XMT o'z konventsiyalarni 3 ta turga ajratadi. Bular – fundamental, boshqaruvga oid hamda texnik tUSDagi konventsiyalardir. O'zbekiston Respublikasi fundamental konventsiyalarning barchasini ratifikatsiya qilgan. Fundamental konventsiyalar mohiyati jihatidan davlatlar uchun asosiy mehnat mezonlarini belgilashi bilan ahamiyatlidir.

⁵ Inson huquqlari bo'yicha shartnomalar: to'plam. –T.: «Adolat», 2004. –B.35.

⁶ Atajanova D.S. Shogirdlik – ishlab chiqarishning o'zida yosh xotin-qizlarni kasbga o'rgatish shakli sifatida // Yuridik fanlar axborotnomasi – Vestnik yuridicheskix nauk – Review of law sciences. – 2018. – №1. – B.58–61.

⁷ Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konventsiya.

⁸ Ratification by convention. // <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001::NO>

Ayollar mehnatiga oid XMT konventsiyalari haqida soʻz borganda ularni taalluqliligiga koʻra bevosita va bilvosita konventsiyalarga boʻlish mumkin. Yaʼni, bevosita ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashgʻul shaxslarga tegishli konventsiyalar. Bularga «Onalikni muhofaza qilish toʻgʻrisida»gi 103-sonli, «Sanoatda ayollarning tungi mehnati toʻgʻrisida»gi 89-sonli, «Oilaviy majburiyatlari bor xodimlar toʻgʻrisida»gi 156-sonli konventsiyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bilvosita taalluqli konventsiyalarga esa «Teng haq toʻlash toʻgʻrisida»gi 100-sonli, «Majburiy mehnatni tugatish toʻgʻrisida»gi 105-sonli, «Mehnat va ish turlari sohasida kamsitish toʻgʻrisida»gi 111-sonli, «Toʻliqsiz ish vaqti sharoitida ishlash toʻgʻrisida»gi 175-sonli, «Kasanachilik toʻgʻrisida»gi 177-sonli, «Uy xizmatchilari toʻgʻrisida»gi 189-sonli konventsiyalarni kiritish mumkin⁹.

Oʻzbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (keyingi oʻrinlarda – Mehnat kodeksi yoki MK)ning koʻra, agar Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida yoki Xalqaro Mehnat Tashkilotining Oʻzbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan konventsiyasida xodimlar uchun mehnat toʻgʻrisidagi qonunlar yoki boshqa normativ hujjatlarga nisbatan imtiyozliroq qoidalar belgilangan boʻlsa, xalqaro shartnoma yoki konventsiyaning qoidalari qoʻllaniladi.

Oʻzbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarining yoki Xalqaro Mehnat Tashkilotining Oʻzbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan konventsiyasining qoidalari mehnatga oid munosabatlar bevosita qonun hujjatlari bilan tartibga solinmagan hollarda ham qoʻllaniladi¹⁰. Mazkur norma xalqaro huquqiy hujjatlarning ustuvorligini taʼminlab, XMT tomonidan 1998 yilda qabul qilingan «Mehnat sohasidagi asosiy tamoyillar va huquqlar toʻgʻrisida»gi Deklaratsiya talablariga mos keladi.

Ayollarga tegishli konventsiyalarni bevosita va bilvositaga ajratishimizga sabab, bevositalari aynan ayollar mehnatiga oid boʻlsa, bilvosita konventsiyalar asli maʼlum mavzuga bagʻishlangan boʻlib, unda ayollar mehnati salmoqliligiga koʻra mavzuga taalluqlidir. Masalan, yuqorida sanalgan «Teng haq toʻlash toʻgʻrisida»gi 100-sonli Konventsiya, «Majburiy mehnatni tugatish toʻgʻrisida»gi 105-sonli va «Mehnat va ish turlari sohasida kamsitish toʻgʻrisida»gi 111-sonli konventsiyalar ayollar va erkaklarning mehnat sohasidagi teng huquqliligi va kamsitishlarga yoʻl qoʻyilmasligi haqida boʻlsa, «Toʻliqsiz ish vaqti sharoitida ishlash toʻgʻrisida»gi 175-sonli Konventsiya va «Kasanachilik toʻgʻrisida»gi 177-sonli Konventsiyalar tartibga soluvchi toʻliqsiz ish vaqti rejimi va kasanachilikda asosan ayollar mehnat qiladi.

Mehnat sohasidagi xalqaro standartlar mehnatni xalqaro tartibga solish sohasidagi uzoq yillik tajribani, qoʻlga kiritilgan yutuqlarni oʻzida aks ettiruvchi norma va qoidalardir. Ular mehnatni qoʻllash, xavfsiz va qulay sharoit yaratish, mehnatni muhofaza qilish, xodimlar va ish beruvchilar manfaatlarini himoya qilish va boshqa koʻplab masalalarga taalluqli boʻladi¹¹.

Oʻzbekiston Respublikasi hozirga qadar ratifikatsiya qilgan XMT konventsiyalaridan – 3 tasi, yaʼni «Onalikni muhofaza qilish toʻgʻrisida»gi 103-sonli, «Teng haq toʻlash toʻgʻrisida»gi 100-

⁹ Atajanova D. Features of employment of women residing in rural areas //ProAcademy. – 2018. – T. 1. – №. 1. – S. 62-64.

¹⁰ Oʻzbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. – «Oʻzbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi»ning veb-sayti - www.lex.uz.

¹¹ Maxamatov M. Mehnat sohasidagi xalqaro standartlar va ularning inson huquqlarini taʼminlashdagi oʻrni // Xalqaro huquq va xalqaro munosabatlarning dolzarb masalalari mavzusidagi ilmiy amaliy konferentsiya materiallari toʻplami. – T.: TDYuU, 2015. – B.123.

conli, «Mehnat va ish turlari sohasida kamsitish to'g'risida»gi 111-sonli Konventsiyalari ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg'ul shaxslarga taalluqlidir¹².

Ayollar mehnatini tartibga solishga qaratilgan yuqorida sanalgan konventsiyalarning ichida markaziy o'rinda «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 103-son Konventsiya turadi. Mazkur konventsiya ishlayotgan ayollarga homiladorlik va onalik bilan bog'liq kafolatlarni nazarda tutadi. O'zbekiston Respublikasi «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 103-sonli Konventsiyaga 1995 yil 6 mayda qo'shilgan¹³. Shunisi ahamiyatliki, O'zbekiston milliy mehnat qonunchiligining ayollarga homiladorlik va tug'ish bilan bog'liq kafolatlari «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 103-sonli Konventsiyada nazarda tutilganidan ko'proq imtiyozlarni nazarda tutadi. Masalan, «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 103-sonli konventsiya (keyingi o'rinda – 103-sonli Konventsiya) 3-moddasi 2-qismida homiladorlik va tug'ish ta'tili davomiyligi tug'ruqdan keyingi majburiy ta'til davrini o'z ichiga oluvchi kamida 12 haftani o'z ichiga oladi¹⁴.

XMTning ayollar mehnatiga taalluqli normalarini tahlil qilganda 2011 yilda qabul qilingan «Uy xizmatchilari to'g'risida»gi 189-sonli Konventsiyani alohida e'tirof etishimiz lozim¹⁵. Mazkur konventsiya uy xizmatchilarining mehnat munosabatlariga oid asosiy normalarni qamrab olgan.

Ayollar mehnatiga taalluqli xalqaro konventsiyalarni ratifikatsiya qilish mamlakatning demokratik davlat sifatidagi xalqaro maydondagi nufuzini oshirish bilan birgalikda odam savdosi, latent mehnat munosabatlarining oldini oladi. Sh.Hamraevaning ta'kidlashicha, ayollar traffigiga qarshi kurash choralarini belgilashda gender tengligi ta'minlanishi ayollarga nisbatan kamsitish holatlarining bartaraf etilishi va xalqaro standartlarni milliy qonunchilik va amaliyotga singdirish¹⁶ muhim ahamiyat kasb etadi.

Fikrimizcha, ayollar mehnatini tartibga solishga oid mamlakatimizda mavjud normativ-huquqiy hujjatlar holatidan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi XMTning «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 1952 yilgi konventsiyani qayta ko'rib chiqish to'g'risida»gi 183-sonli, «Oilaviy majburiyatlari bor xodimlar»gi 156-sonli Konventsiyani, «To'liqsiz ish vaqti sharoitlaridagi ish to'g'risida»gi 175-sonli hamda «Kasanachilik to'g'risida»gi 177-sonli Konventsiyalarning implementatsiyasi uchun qonunchilik bazasini qayta ko'rib chiqishi va kelgusida mazkur konventsiyalarni ratifikatsiya qilishi masalalarini muhokama qilish maqsadga muvofiqdir.

References:

1. <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/71/237>

¹² Atajanova D.S. Ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg'ul shaxslar mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari. Monografiya. – T.:TDYU, 2018. –172 b.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 6 maydagi «O'zbekiston Respublikasining 1919 yilda Jenevada qabul qilingan va 1952 yil 28 iyunda qayta ko'rib chiqilgan Onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi 103-Konventsiyaga qo'shilishi haqida»gi 85-I-son qarori // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995 y., 6-son, 133-modda.

¹⁴ «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 103-con Konventsiya.

¹⁵ Uy xizmatchilari to'g'risidagi 189-son Konventsiya.

¹⁶ Hamraeva Sh.H. Ayollar traffigi (pullash)ni bartaraf etishning xalqaro huquqiy muammolari. Yurid.fan.nomzodi...dis.T., 2004. – B.49.

2. Миронова А.В. Международно-правовое регулирование труда женщин: Автореф. дис. ... канд.юрид.наук/ <http://www.dissertat.com/content/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-zhenshchin>.
3. Atajanova D.S. Ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg'ul shaxslar mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari. Monografiya. – T.:TDYU, 2018. –172 b.
4. Inson huquqlari bo'yicha shartnomalar: to'plam. –T.: «Adolat», 2004. –B.35.
5. Atajanova D.S. Shogirdlik – ishlab chiqarishning o'zida yosh xotin-qizlarni kasbga o'rgatish shakli sifatida // Yuridik fanlar axborotnomasi – Vestnik yuridicheskix nauk – Review of law sciences. – 2018. – №1. – B.58–61.
6. Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konventsiya.
7. Ratification by convention. // <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:::NO>:
8. Atajanova D. Features of employment of women residing in rural areas //ProAcademy. – 2018. – T. 1. – №. 1. – S. 62-64.
9. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. – «O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi»ning veb-sayti - www.lex.uz.
10. Maxamatov M. Mehnat sohasidagi xalqaro standartlar va ularning inson huquqlarini ta'minlashdagi o'rni // Xalqaro huquq va xalqaro munosabatlarning dolzarb masalalari mavzusidagi ilmiy amaliy konferentsiya materiallari to'plami. – T.: TDYuU, 2015. – B.123.
11. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 6 maydagi «O'zbekiston Respublikasining 1919 yilda Jenevada qabul qilingan va 1952 yil 28 iyunda qayta ko'rib chiqilgan Onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi 103-Konventsiyaga qo'shilishi haqida»gi 85-I-son qarori // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995 y., 6-son, 133-modda.
12. «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi 103-con Konventsiya.
13. Uy xizmatchilari to'g'risidagi 189-son Konventsiya.
14. Hamraeva Sh.H. Ayollar traffigi (pullash)ni bartaraf etishning xalqaro huquqiy muammolari. Yurid.fan.nomzodi...dis.T., 2004. – B.49.